
ARTE, CENSURA E URGÊNCIA: A CRIAÇÃO ARTÍSTICA COMO PILAR DA DEMOCRACIA

DOI: 10.5281/zenodo.14223516

Laura Cristina da Silva
lauracristinasilv7@gmail.com

RESUMO: O presente artigo investiga o papel da arte como pilar da democracia, com foco na Música Popular Brasileira (MPB). Analisa-se como a arte foi utilizada como instrumento de controle ideológico e repressão política durante o período autoritário no Brasil, além de examinar como essas dinâmicas se manifestam no contexto contemporâneo. O estudo também aborda o impacto das manifestações artísticas na resistência social e na defesa da democracia, destacando sua contribuição para a formação de uma consciência política crítica em diferentes momentos históricos e na atualidade. Por meio de uma metodologia qualitativa com análise de conteúdo, o estudo identifica as estratégias artísticas que desafiaram o autoritarismo e que continuam a confrontar novas formas de censura e controle ideológico. A MPB é destacada como um veículo de resistência, utilizando metáforas e mensagens codificadas. Os resultados evidenciam que, em períodos de repressão e polarização política, essas expressões culturais preservam não apenas a identidade e a memória coletiva, mas também registram e fomentam a luta por direitos e liberdade. Elas se mostram essenciais para a sociedade como veículos de informação, cultura e história. No cenário contemporâneo, marcado por novos desafios à liberdade de expressão, a criação artística reafirma sua relevância ao contestar opressões, promover debates sobre diversidade e inclusão e resistir a tentativas de silenciamento. Conclui-se que a arte, em suas múltiplas formas, desempenha um papel central na promoção de uma sociedade mais crítica e no fortalecimento da democracia, tanto no passado quanto no presente.

Palavras-chave: Arte; Censura; Democracia; Liberdade de Expressão; Resistência.

1. INTRODUÇÃO

Todo ato é político, e quando a política se encontra com a arte, esta se transforma em um exercício de poder. Em um mundo saturado de mensagens e imagens, a arte emerge como uma ferramenta essencial para moldar percepções, desafiar normas e questionar valores. Durante a ditadura militar no Brasil (1964-1985), a censura foi usada para silenciar a arte crítica, limitando sua capacidade de fomentar reflexões e promover mudanças sociais.

Esse período remete a um contexto em que os militares rejeitavam qualquer arte que fosse

crítica ou reflexiva, buscando criar imagens do passado que se adequassem às novas regras de civilidade e reforçassem uma imagem positiva do Brasil, conforme a visão do regime militar (Schroeder, 2013, p. 117-118 apud Loures, 2019).

Apesar dessas tentativas de silenciamento, a arte como forma de expressão crítica se tornou um espaço de resistência, utilizando metáforas e mensagens codificadas para denunciar opressões e promover a conscientização social. A palavra, enquanto veículo social, desempenha um papel essencial na interação humana e, ao alcançar as massas, a arte como forma de expressão crítica transcende o mero entretenimento, tornando-se uma ferramenta para amplificar vozes dissidentes e contestar estruturas de poder.

No contexto latino-americano, a arte como forma de expressão crítica não é apenas uma forma de expressão estética, mas também uma ferramenta imprescindível para contestar as opressões políticas, sociais e culturais, sobretudo quando confrontada com a censura autoritária e os limites impostos por regimes autoritários.

A noção de que todo ato é político está enraizada em perspectivas sociológicas e filosóficas que reconhecem que até mesmo as ações mais triviais repercutem sobre estruturas de poder e relações sociais. Desde gestos conscientes até hábitos cotidianos, como o consumo ou a expressão de opiniões, as escolhas individuais carregam implicações políticas (Soboleva, 2022).

No campo da arte como forma de expressão crítica, essas escolhas assumem uma dimensão ainda mais potente, especialmente em contextos onde a censura autoritária ameaça a liberdade de expressão. A arte como forma de expressão crítica, como expressão do pensamento e da identidade, revela-se uma das formas mais poderosas de resistência contra as forças que buscam silenciar vozes dissonantes.

Nesse contexto, a censura é utilizada para manter agressivamente o *status quo* de um período histórico específico, sendo os artistas os principais alvos, já que a arte é indissociável da política. Somente existe quando vai ao encontro do outro (Loures, 2019).

Nesse sentido, “Percebam como os aspectos em que a censura se manifesta e como ela se legitima se complementam. Os aspectos são definidos por aqueles que estão no poder e justificados por meio de um conjunto de crenças de uma determinada classe dominante” (Loures, op. cit. p. 4). Entretanto, essa repressão também gerou formas de resistência artística, nas quais a criação se tornou um pilar fundamental na luta pela democracia e pela liberdade.

Artistas como Chico Buarque, Caetano Veloso e Elis Regina foram forçados a navegar entre o silêncio imposto pela censura e a resistência através da arte. A reflexão sobre as manifestações artísticas durante os períodos ditatoriais em países latino-americanos, entre as décadas de 1960

e 1980, revela a presença de expressões com um caráter político. Embora essas manifestações não possam ser rotuladas diretamente como ativismo, elas refletem uma resistência implícita aos contextos repressivos da época (Pinheiro, 2018).

Essa afirmação ressalta o caráter político da arte durante períodos de repressão, quando artistas desafiavam não apenas normas estéticas, mas também resistiam aos tentáculos da censura. Garantida pelo artigo 5º, inciso IX¹, da Constituição Federal, a liberdade de expressão protege a manifestação artística, reafirmada no artigo 220², que veda restrições à criação, expressão e informação, consolidando a arte como instrumento essencial para a denúncia e reflexão crítica.

A censura não apenas limita a liberdade de expressão, mas também enfraquece a democracia ao impedir que a arte cumpra sua função crítica e reflexiva na sociedade. Este estudo examina como a criação artística, especialmente em suas formas mais contestadoras, contribui para a preservação da democracia, analisando os impactos da censura na produção artística e o papel da arte como ferramenta de resistência.

A metodologia qualitativa adotada selecionou obras artísticas que, ao longo da história, enfrentaram censura, mas que, ainda assim, fortaleceram a luta por um espaço democrático e plural. Os resultados demonstram que, ao ser censurada, a arte adquire um caráter ainda mais resistente, ampliando seu impacto na luta pela liberdade e pela justiça.

Essas manifestações refletiram as tensões políticas da época e promoveram a conscientização crítica, tornando-se instrumentos indispensáveis para a preservação da democracia. Ao tratar a arte como um pilar da democracia, a pesquisa explora a relação entre criação artística e censura, destacando como obras e movimentos artísticos emergiram em resposta à repressão, desafiando estruturas de poder e incentivando a participação na luta por liberdade de expressão.

Essa análise nos convida a refletir não apenas sobre o passado, mas também sobre o futuro da arte e da liberdade, questionando até que ponto estamos dispostos a defendê-las como alicerces de uma sociedade democrática. A discussão que se segue ilumina as tensões históricas entre arte e censura, destacando a importância de revisitar períodos como os "Anos de Chumbo" para conscientizar a população, especialmente os jovens, sobre as restrições à liberdade impostas nesse contexto.

¹ Art. 5º, inciso IX da Constituição Federal Brasileira: "é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença".

² Art. 220: "A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição".

Tal análise é fundamental em um cenário onde o desconhecimento do passado ameaça obscurecer os processos político-sociais que moldaram o presente e seus impactos na sociedade contemporânea (Krauss, 2023).

2. METODOLOGIA.

A presente pesquisa adota uma abordagem qualitativa, com o objetivo de compreender o impacto da arte como ferramenta de contestação à censura e sua contribuição para a preservação da democracia. O tipo de pesquisa é histórico-social e analítico, concentrando-se em produções artísticas que se destacaram no período da ditadura militar no Brasil (1964-1985).

Os sujeitos da pesquisa são obras de músicos da MPB, como Chico Buarque, Elis Regina, Caetano Veloso e Gal Costa, selecionadas por seu impacto político e social. O lócus da pesquisa abrange acervos históricos, bibliotecas digitais e repositórios acadêmicos, e o contexto é delimitado ao ambiente político-cultural do Brasil durante o regime militar.

A coleta de dados inclui a análise de conteúdo de músicas e obras literárias, com atenção a metáforas e mensagens codificadas, além de uma revisão bibliográfica sobre arte, censura e resistência política. Os instrumentos utilizados foram fontes primárias, como letras de músicas e livros, e fontes secundárias, como artigos acadêmicos e publicações especializadas.

Os procedimentos de análise foram realizados de forma interdisciplinar, com categorias como resistência política, liberdade de expressão e impacto social, proporcionando uma leitura crítica das produções culturais como pilares da luta democrática.

3. A ARTE COMO FERRAMENTA POLÍTICA.

Em tempos de polarização política e de novos desafios à liberdade de expressão, valorizar a criação artística torna-se essencial para a construção de uma sociedade mais justa, consciente e participativa. A arte não é apenas um reflexo da sociedade, mas também uma força ativa de transformação social e política. Desde a obra *Fountain*, de Marcel Duchamp, a definição de arte passou a integrar o contexto social (Tiburi, 2017).

Assim, a experiência artística deixou de ser apenas uma mera manifestação estética, assumindo um papel crítico ao abordar questões sociais, econômicas e políticas. Segundo Gonçalves et al. (2021), a arte provoca reflexões profundas ao desafiar as estruturas da realidade, expondo desigualdades e injustiças.

Nesse contexto, a arte rompe com a concepção romântica de que deve se restringir-se à beleza e harmonia. Embora essa visão, fundamentada em valores como unidade, moralidade e individualidade (Bychkov, 2022), tenha sua relevância histórica, ela negligencia o potencial transformador e disruptivo da arte.

Movimentos como o Tropicália³, por exemplo, desafiaram normas estéticas e políticas no Brasil, combinando música e teatro para confrontar a censura imposta durante o regime militar. A Tropicália emergiu como um movimento que defendia diversas mudanças no cenário musical, com o objetivo de alinhar a música brasileira com as produções e influências internacionais.

Para alcançar essa proposta, foi fundamental a introdução de novos recursos técnicos de composição e produção, como o uso de instrumentos eletrônicos, incluindo a guitarra elétrica, oriunda do rock (Jardim, 2017). Esse tipo de arte, que provoca desconforto, torna-se uma ferramenta poderosa para questionar normas sociais e estimular debates sobre questões negligenciadas.

A arte romântica, estruturada em princípios como diversidade, integridade e consistência interna valoriza a beleza, a harmonia e a moralidade (Bychkov, 2022). No entanto, ao rejeitar a ideia de que a arte deve ser "apenas flores", ela também pode se posicionar como um meio de resistência e denúncia, abordando temas como opressão, exclusão e violência.

Essa abordagem subverte expectativas e provoca reações intensas, funcionando como um espaço crítico de engajamento com o mundo. Essa abordagem subverte expectativas e provoca reações intensas, tornando-se um meio de engajamento crítico com o mundo.

É nesse espaço de desconforto que a arte se revela não apenas como expressão estética, mas também como um veículo poderoso para a transformação social e política, desafiando o público a olhar além da superfície e confrontar as complexidades da existência humana.

A arte, nesse sentido, tem o poder de dizer o indizível, como afirma Tiburi (2017), pois ela se coloca como um canal para expressar aquilo que, por diversos motivos, é silenciado ou negado. Ela não se limita a reproduzir realidades agradáveis ou confortáveis, mas provoca, questiona e desconstrói.

Logo, a arte não busca apenas embalar o espectador em uma experiência estética prazerosa, mas pretende instigar uma reflexão profunda, colocando em pauta problemas que, muitas vezes, são evitados ou ignorados pela sociedade.

Ela atua como uma força que altera a maneira como vemos o mundo e nos convida a repensar nossas certezas e valores estabelecidos. Nesse cenário, adentramos o campo político, pois a arte, ao provocar reflexões e questionamentos, não se limita a um plano estético ou emocional. Ela

³ Tropicália ou Tropicalismo foi um movimento cultural brasileiro dos anos 1960 que buscou a renovação artística, misturando elementos da cultura popular nacional com influências estrangeiras, tendo como principais expoentes Caetano Veloso, Gilberto Gil e Os Mutantes.

se insere diretamente nas disputas de poder, trazendo à tona questões sociais, culturais e históricas que impactam a vida coletiva. Portanto, a arte se torna uma ferramenta de resistência, uma forma de contestação e um instrumento de reflexão crítica sobre as estruturas de poder que moldam a sociedade.

4. CENSURA E RESISTÊNCIA NA DITADURA MILITAR BRASILEIRA.

O golpe militar de 1964, também chamado de Golpe Civil-Militar devido ao apoio de setores civis, foi resultado das intensas tensões sociais, políticas e econômicas que se agravaram desde o fim do Estado Novo.

Sob a justificativa de combater um “inimigo interno” e o temor do comunismo, os militares instauraram um regime autoritário, nacionalista e desenvolvimentista, marcado pela repressão e pelo controle sistemático da sociedade. A renúncia de Jânio Quadros e a ascensão de João Goulart à presidência exacerbaram as divisões políticas.

Goulart, defensor de pautas de esquerda, como a reforma agrária, enfrentou a forte oposição da direita conservadora e das Forças Armadas. Suas reformas geraram um grande descontentamento, culminando na sua deposição após um polêmico discurso em março de 1964.

A intervenção militar na política brasileira, embora não inédita, remonta à Proclamação da República, mas foi também marcada pela resistência popular ao autoritarismo, com diversas revoltas sociais ao longo da história. O golpe foi seguido pela implementação de um regime que utilizou amplamente instrumentos de repressão, como a tortura, para enfrentar opositores e supostos comunistas.

Em dezembro de 1968, foi instituído o Ato Institucional nº 5 (AI-5)⁴, representando uma escalada significativa na repressão durante a ditadura militar brasileira. O AI-5 resultou no fechamento do Congresso Nacional por tempo indeterminado, na cassação de mandatos políticos, na decretação de estado de sítio, na suspensão do *habeas corpus* para crimes políticos e na perda de direitos políticos para opositores.

Além disso, instituiu a proibição de reuniões e a censura prévia, ampliando o controle estatal sobre a sociedade. Considerado por muitos como um “golpe dentro do golpe”, o AI-5 endureceu ainda mais o regime militar, permitindo o exercício do poder fora dos limites do Estado de direito e consolidando um período de severas restrições às liberdades individuais e à democracia. Entre 1969 e o início da década de 1970, o Brasil atravessou o período conhecido como “anos de chumbo”.

⁴ O Ato Institucional nº 5 (AI-5) foi um decreto de 1968 que suspendeu direitos e garantias constitucionais no Brasil, iniciando o período mais repressivo da Ditadura Militar.

A medida em que as críticas ficavam mais evidentes e duras, a recessão foi aumentando e a repressão também. Em 1968, já no governo Costa e Silva, foi promulgado o mais terrível dos AIs, o Ato Institucional nº 5. De 1968 a 1974, o período mais rigoroso do regime, as músicas ficaram conhecidas como “canção dos anos de chumbo”. Caminhando lado a lado com o AI-5, que vigorou de 13 de dezembro de 1968 a dezembro de 1978, a MPB virou um mecanismo de resposta ao sistema, apresentando ao país os anos mais duros, os anos mais cruéis, aqueles que perseguiram, mataram e exilaram de forma arbitrária (Filipini, op. cit., p. 14).

Durante essa fase, a ditadura militar intensificou a repressão, silenciando sindicatos, partidos políticos, movimentos de oposição, além de perseguir estudantes, intelectuais e artistas, resultando em uma drástica restrição da liberdade de expressão e da atuação de grupos contrários ao regime.

“Esse período foi marcado por sequelas da falta de um desenvolvimento intelectual e artístico vivo, criativo e legal. Infelizmente, passadas mais de três décadas do fim da ditadura, constantemente são notificados traços de autoritarismo em exposições e apresentações artísticas recentes” (Gonçalves et al., op. cit., p. 4).

Mesmo diante de restrições, censura e brutal violência, os artistas sentiram a urgência de utilizar a arte como forma de resistência para preservar o direito à liberdade de expressão. Por meio de suas obras, eles traduziram as revoltas, dores e indignações tanto individuais quanto coletivas, dando voz aos sentimentos da população brasileira em um período de repressão.

Nesse contexto, a produção artística e o pensamento de diversos artistas e intelectuais opostos ao regime ditatorial, manteve-se vivo enquanto forma de resistência, reverberando em práticas transgressoras, modos e visões de mundo diferentes daquelas que imperavam. Todos aqueles que agiam contra os ideais nacionalistas pregados pelos militares, eram tidos como ‘subversivos’, ‘intrusos’, ‘desleais’ (Sirtoli et al., 2023, p. 1).

As práticas de resistência, conforme salientado por Rollemberg (2015), não devem ser compreendidas de maneira linear, mas sim como fenômenos complexos, marcados por dinâmicas e nuances diversas. Nesse contexto, os artistas brasileiros foram profundamente impactados pelas políticas de repressão e censura impostas pelo Estado, o que se refletiu em suas posturas e práticas artísticas.

Essas influências ressoaram nas obras produzidas durante o período, possibilitando uma leitura que estabelece conexões e contextualiza as expressões artísticas do sul do Brasil em relação ao panorama nacional.

5. A MPB COMO DENÚNCIA E RESISTÊNCIA SOCIAL.

Entre as diversas formas de expressão artística, como o cinema, teatro, rádio, televisão e literatura, a Música Popular Brasileira (MPB) destacou-se como um dos principais alvos da censura durante o regime militar.

“A MPB representou, durante aquele período, um dos maiores e mais fortes instrumentos de reflexão, comunicação e formação de opinião” (Pinheiro, 2015, p.10). Este gênero,

profundamente enraizado na identidade nacional, com sua formação miscigenada que combina influências indígenas, africanas e europeias, foi utilizado por diversos artistas para transmitir mensagens de inconformismo e oposição ao regime.

A MPB consolidou-se como um marco no contexto sociopolítico, funcionando como uma plataforma para compositores expressarem significados proibidos e atuando como um veículo de resistência e expressão de ideias censuradas. Além de provocar o ouvinte e despertá-lo para a luta pela liberdade, a música tinha como objetivo conscientizar a população de classe média sobre a realidade do Brasil, abordando questões como a miséria e a pobreza que afligiam o país. Assim, a música não se limitava a um estilo musical, mas também se configurava como uma forma de denúncia e contestação.

Na década de 1960, o uso político e ideológico da música tornou-se mais evidente, tanto pela situação política do país quanto pelo novo mercado musical que emergiu. A música, portanto, se transformou em uma “arma” ideológica perigosa para o sistema, sendo fundamental para levar informações sobre o cenário político às camadas menos favorecidas (Filipini, op.cit. 5).

Após a promulgação do Ato Institucional nº 5 em 1968, que intensificou a repressão do regime militar, a produção musical brasileira, que até então estava fortemente ligada aos debates políticos e ideológicos, sofreu uma interrupção significativa. A censura passou a afetar diretamente a criação e circulação de obras musicais, com grandes nomes da música, como Milton Nascimento, Geraldo Vandré, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Chico Buarque, sendo censurados, reprimidos e até exilados.

Mesmo que nem todas as suas canções abordassem temas políticos, muitas foram censuradas devido à interpretação que os censores faziam, atribuindo significados que não correspondiam às intenções dos autores (Salles et al., 2015).

6. É PROIBIDO PROIBIR, APESAR DE VOCÊ E COMO NOSSOS PAIS: AS CANÇÕES NO FLOLHETIM QUE CANTARAM A RESISTÊNCIA.

E eu digo não
E eu digo não ao não
Eu digo
É! Proibido proibir
É proibido proibir
É proibido proibir
É proibido proibir

A música "É Proibido Proibir"⁵, composta por Caetano Veloso em 1968, simboliza a

⁵ Música: É Proibido Proibir Compositor: Caetano Veloso Intérprete: Caetano Veloso Lançamento: 1968 Estilo: Tropicália.

efervescência cultural e o desejo de liberdade em um momento de repressão intensa. Sua frase central, transformada em lema, critica não apenas as limitações impostas pela ditadura militar, mas também a moral conservadora e a manipulação de discursos. Além de transcender o momento histórico com questões universais sobre liberdade, a canção resiste como um lembrete da importância da contestação em tempos de censura.

Apesar de você
Amanhã há de ser
Outro dia
Eu pergunto a você
Onde vai se esconder
Da enorme euforia
Como vai proibir
Quando o galo insistir
Em cantar
Água nova brotando
E a gente se amando
Sem parar

“Apesar de Você⁶”, lançada por Chico Buarque em 1970, adota uma abordagem mais explícita ao confrontar a figura do opressor, representando a indignação de um povo sufocado pela repressão. A esperança de um “amanhã” mais democrático e justo, expressa no verso “Apesar de você, amanhã há de ser outro dia”, ressoava como um alento coletivo em meio ao medo e à opressão. No Brasil contemporâneo, marcado por tensões sociais e ameaças à liberdade de expressão, o otimismo crítico da canção encontra novos ecos na luta pela preservação de direitos fundamentais.

Nesse contexto, as canções de artistas da MPB, como Chico Buarque, mantêm-se relevantes, simbolizando utopias e anseios por uma sociedade verdadeiramente democrática e igualitária que ainda não se concretizou (Krauss, op. cit.). Neste cenário, o compositor assume o papel de intérprete esclarecido dos sentimentos populares, buscando induzir a percepção das causas das diversas dificuldades enfrentadas pela sociedade.

Os artistas influenciados pelo CPC⁷ entendiam que a música deveria ser pensada dentro das afirmativas de que “fora da arte política não há arte popular”, de que a cultura precisava ser vivenciada “sob a luz de suas relações com a base material” e que o cidadão brasileiro tinha que “entender urgentemente o mundo que vive” no sentido de “romper os limites da situação material opressora” e declararam que “nossa arte só irá onde o povo consiga acompanhá-la, entendê-la e servir-se dela” (Bezerra, 2016, p. 42).

Nessa conjectura, (Tymoschenko 2015, p. 14) comenta: “[...] a busca pelo poder de expressar o que estava acontecendo no Brasil transforma a música, que passa a representar os ideais dos artistas e intelectuais da época, mas não necessariamente a sua vida pessoal”.

⁶ Música: Apesar de Você Compositor: Chico Buarque Intérprete: Chico Buarque Lançamento: 1970 Estilo: MPB (Música Popular Brasileira).

⁷ Centro Popular de Cultura (CPC) da União Nacional dos Estudantes (UNE): Movimento cultural dos anos 1960 que buscava engajar a arte nas questões sociais e políticas do Brasil, influenciando significativamente muitos artistas brasileiros daquela época.

Minha dor é perceber
Que apesar de termos feito tudo o que fizemos
Ainda somos os mesmos e vivemos
E nós somos os mesmos e vivemos como os nossos pais

Por fim, os versos de "Como Nossos Pais"⁸, eternizados por Elis Regina em 1976, expressam uma melancolia que transcende gerações. A dor de perceber que, apesar de todos os esforços, estruturas opressoras persistem, é um reflexo de um ciclo que o Brasil contemporâneo ainda luta para romper. No contexto atual, onde desigualdade, polarização e novos mecanismos de controle desafiam avanços democráticos, a música se torna um chamado para ações concretas e a superação do conformismo.

O caminho para o fim do regime era cheio de músicas diretas e objetivas, que cantavam o que a moralidade e os bons costumes costumavam tremer ao ouvir. As mulheres da MPB, em um momento que o país rumava para a democracia, cantaram a ousadia, Gal Costa em "Folhetim"⁹ que só dizia "SIM", sem pudores, nos "botecos" da vida, descartável, principalmente se tiver "renda". A abertura tinha chego, agora em definitivo, rumo a novamente frágil democracia, lado a lado com uma hipócrita liberdade, a música cantou o momento e seus valores momentâneos (Filipini, op. cit. Pag. 23).

Segundo (Sampaio et al., 2022), a informação é vista como um instrumento de poder, que circula por meio do registro e da comunicação, com a palavra sendo sua unidade fundamental. Eles destacam ainda que a Ditadura Militar se relaciona diretamente com essa dinâmica entre informação e poder.

Se acaso me quiseres
Sou dessas mulheres
Que só dizem sim
Por uma coisa à toa, uma noitada boa
Um cinema, um botequim

Dessa forma, é evidente que a música embora seja uma arte sem um suporte físico, transforma-se em um apoio essencial para o corpo e a alma, desempenhando um papel importante nas lutas sociais, tanto nas situações do cotidiano quanto nas disputas políticas (Guerra, 2022).

7. BRASIL, MOSTRA A TUA CARA.

Com a transição para a democracia, a MPB, tradicionalmente conhecida como música política, também passou por transformações significativas. Novos gêneros musicais, como o rock político e o punk, emergiram, oferecendo diferentes formas de expressar o contexto histórico e transmitir mensagens de resistência.

A ditadura militar, que chegou ao fim entre 1983 e 1984 com o movimento Diretas Já, culminou em uma eleição presidencial indireta, gerando críticas e reflexões no meio artístico.

⁸ Música: Como Nossos Pais Compositor: Belchior Intérprete: Elis Regina Lançamento: 1976 Estilo: MPB (Música Popular Brasileira).

⁹ Música: Folhetim Compositor: Chico Buarque Intérprete: Gal Costa Lançamento: 1978 Estilo: MPB (Música Popular Brasileira).

Nesse cenário, a música Brasil¹⁰, de Cazuza, composta em 1984, criticava abertamente essa decisão, abordando temas como alianças políticas e a luta pela sobrevivência, ilustrados em versos emblemáticos como “meu cartão de crédito é uma navalha” e “Brasil, qual o teu negócio? O nome do teu sócio?”.

Não me ofereceram
Nem um cigarro
Fiquei na porta
Estacionando os carros
Não me elegeram
Chefe de nada
O meu cartão de crédito
É uma navalha

O fim oficial da ditadura ocorreu em 1985, quando o presidente João Figueiredo transferiu o poder para Tancredo Neves, o primeiro presidente civil eleito após o regime militar. Esse processo marcou o início de uma série de mudanças políticas e econômicas que gradualmente restabeleceram a democracia no país.

Cabe ainda salientar que,

Em 21 anos de regime autoritário foram 21 anos de produção intensa de crítica ao estado de exceção que se instaurara. A MPB se construiu quanto música de protesto e contribuiu para a derrocada do sistema ditatorial, causando-lhe estragos junto a sociedade. Não foi por acaso, ela se fez sujeito participante da história do país, transformou-se em agente predominante da sociedade e da política (Filipini, op. Cit., p.25).

A transição democrática, lenta e marcada por etapas importantes, começou com a abertura política em 1984, que levou à realização de eleições diretas para presidente em 1989. Posteriormente, a promulgação da Constituição de 1988 consolidou os princípios democráticos, estabelecendo um novo marco jurídico para o Brasil. Nos anos 1990, o país enfrentou desafios, mas promoveu reformas que fortaleceram a democracia e impulsionaram o desenvolvimento econômico.

Apesar das dificuldades, a transição para a democracia no Brasil foi essencial para garantir direitos e estabilidade política. No entanto, o país ainda enfrenta desafios relacionados à liberdade de expressão e ao papel da arte na sociedade, temas centrais no debate atual. A criação artística continua sendo um campo de disputa, usado para questionar o poder e promover reflexões críticas, especialmente em um contexto de polarização política.

A arte, como ferramenta de resistência, não só reflete as angústias do presente, mas também desafia narrativas dominantes e propõe novas formas de pensar a democracia. Movimentos artísticos, especialmente nas plataformas digitais, abordam questões sociais emergentes, como

¹⁰ Música: Brasil Compositor: Cazuza, George Israel e Nilo Romero Intérprete: Cazuza Lançamento: 1988 Estilo: MPB (Música Popular Brasileira).

desigualdade e racismo.

A arte contemporânea no Brasil, apesar de enfrentar novas formas de censura, continua a ser um clamor por justiça social, evidenciando a importância de proteger a liberdade artística como um pilar fundamental da democracia.

Obras que abordam temas sensíveis relacionados a questões étnicas, religiosas, sexuais, nacionais ou institucionais frequentemente enfrentam o risco de serem destruídas, escondidas, ignoradas ou marginalizadas devido a diversas formas de censura. Essas restrições não só limitam a expressão artística, mas também enfraquecem o papel da arte como ferramenta de crítica e reflexão social (Kennedy et al., 2018).

8. RESULTADOS E DISCUSSÃO.

Os resultados da pesquisa apontaram que, tanto durante a ditadura militar no Brasil quanto nos dias atuais, processos criativos e expressões culturais desempenham papéis cruciais como fontes de resistência e formas de criar visões sociais alternativas (Horst et al., 2022).

Durante o regime militar, a censura não apenas limitou a liberdade de expressão, mas também intensificou o caráter político da produção artística. Obras musicais, literárias e teatrais tornaram-se ferramentas de resistência, revelando as tensões de uma sociedade reprimida e desafiando as estruturas de poder. A MPB, em particular, destacou-se como um veículo de denúncia e conscientização.

Artistas como Chico Buarque e Caetano Veloso utilizaram recursos criativos, como metáforas, para driblar as restrições impostas pela censura, registrando os sentimentos de opressão da sociedade e estimulando a luta por direitos e liberdade. Essa produção artística transcendeu o entretenimento, tornando-se um pilar na construção de uma memória coletiva de resistência.

No contexto atual, a arte mantém sua relevância como instrumento de crítica e transformação social. Artistas contemporâneos abordam temas como questões políticas, crises ecológicas e desigualdades sociais (Negi et al., 2023).

Além disso, as plataformas digitais ampliaram o alcance dessas produções, permitindo a inclusão de narrativas que refletem preocupações com diversidade, racismo e desigualdade. Assim, a arte continua a ser um poderoso espaço para o debate público e a construção de visões alternativas de sociedade.

9. CONCLUSÃO.

O estudo conclui que a arte constitui um pilar essencial para a democracia, atuando como mediadora entre memória histórica e lutas contemporâneas. Durante a ditadura militar, a arte

desempenhou um papel fundamental como canal de resistência, revelando as contradições do regime e promovendo reflexões sobre liberdade e justiça.

No cenário atual, mesmo diante de novas formas de censura, a criação artística reafirma sua relevância ao desafiar estruturas de poder e promover debates sobre questões negligenciadas.

A pesquisa enfatiza a importância de proteger a liberdade artística como parte integrante do direito fundamental à liberdade de expressão, essencial para assegurar uma sociedade plural e democrática. Apesar de as especificidades da expressão artística influenciarem o escopo dessa liberdade, ela não exige proteção separada pela legislação constitucional, conforme argumenta (Koltay 2018).

Ademais, a análise reforça a necessidade de revisitar o passado para compreender como as expressões culturais moldaram a resistência, fornecendo subsídios valiosos para enfrentar os desafios contemporâneos relacionados à liberdade de expressão. Em última instância, a arte transcende o mero registro histórico, preservando a memória coletiva e inspirando futuras gerações a lutar por seus direitos em busca de um mundo mais equitativo.

10. REFERÊNCIAS.

BYCHKOV, Victor V. The Philosophy of Art of Early Friedrich Schlegel. *Hudozhestvennaya kul'tura [Art & Culture Studies]*, n. 1, p. 52-79, 2022. DOI: <https://doi.org/10.51678/2226-0072-2022-1-52-79>. (In Russian).

FILIPINI, Eliete Vicentin. A MPB como ferramenta de protesto durante a ditadura militar brasileira (1964 a 1985). *Revista Científica UNAR, Araras (SP)*, v. 15, n. 2, p. 37-66, 2017.

GONÇALVES, Luiza do Couto; LAURENTIZ, Luiz Carlos de; NUNES JUNIOR, Paulo Cezar. "A cidade é nossa": crítica social, censura e liberdade de expressão artística. XVII *Enecult: Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura*, 2021.

HIKIJI, Rose Satiko Gitirana; GUERRA, Paula; GRUNVALD, Vi. ReXistências musicais entre arte e política. *Revista de Antropologia*, v. 65, n. 2, p. 1-20, 2022. DOI: <https://doi.org/10.11606/1678-9857.ra.2022.202284>.

HORST, C. Questioning Artists. *Conflict and Society*, v. 8, n. 1, p. 212–226, 1 jun. 2022.

KOLTAY, A. Freedom of arts as an independent fundamental right in the Hungarian legal system. **Hungarian Journal of Legal Studies**, v. 59, n. 1, p. 57–73, mar. 2018.

LOURES, José Antônio. A censura como silenciamento das linguagens artísticas: um contexto político de perseguição e repressão. *Censorship as silencing artistic languages: a political context of persecution and repression.* UNB, 2019.

NEGI, Neetu et al. **Metáforas sociais na arte de instalação de mulheres artistas indianas contemporâneas.** ShodhKosh: Jornal de Artes Visuais e Cênicas, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.29121/shodhkosh.v4.i1.2023.373>.

11. AGRADECIMENTOS.

Dedico este trabalho a todos os cidadãos e artistas que, com coragem e dedicação, lutam incansavelmente por um Brasil mais justo e igualitário, preservando nossas raízes históricas e celebrando nossas lutas e conquistas. Como Cazuza afirmou, "o tempo não para", e é chegado o momento de o Brasil revelar sua verdadeira face, para que não sejamos condenados a reviver o passado. Este trabalho é especialmente dedicado ao meu sogro, o talentoso artista Joab Moura, cuja inspiração e exemplo de resistência foram fundamentais para minha motivação nesta pesquisa. Que este estudo reflita nossa busca constante por um futuro mais digno e consciente, onde o passado e o presente se entrelaçam na construção de um amanhã mais justo.

*“A história não é um simples quadro de acontecimentos;
é mais, é o verbo feito livro”.*
Machado de Assis

*Eu sou a lembrança do terror
De uma revolução de merda
De generais e de um exército de merda
Não, nunca poderemos esquecer
Nem devemos perdoar*

*Eu não anistiei ninguém
Abra os olhos e o coração
Estejamos alertas
Porque o terror continua
Só mudou de cheiro
E de uniforme
(La Maison Dieu, 1997).*

*[...] Meus inimigos estão no poder
Ideologia
Eu quero uma pra viver[...]
(Ideologia, 1988).*